

Arturo Gómez-Pompa en 1990, como director de UC MEXUS. Fotografía: Universidad de California, Riverside

Obituario

Arturo Gómez-Pompa (1934-2025): Demoledor de mitos, creador de esperanzas

por: Exequiel Ezcurra

Una de las tradiciones más antiguas de la botánica mexicana ha sido la capacidad de estudiar y comprender las plantas en el contexto de su entorno humano. Desde el *Códice de la Cruz-Badiano*, dibujado y escrito por dos tlacuilos poco después de la llegada de los españoles a Tenochtitlán y la *Historia de las plantas de la Nueva España*, redactada por Francisco Hernández a fines del siglo XVI hasta los extraordinarios textos de Mariano Mociño y Antonio de Alzate en el siglo XVIII, todos revelan un profundo respeto por los usos tradicionales de las plantas y por el conocimiento indígena del mundo natural.

La convicción de que nuestro conocimiento sobre la naturaleza es herencia de generaciones de campesinos, agricultores, recolectores y herbolarios que, a lo largo del tiempo, acumularon una sabiduría profunda sobre el entorno que nos rodea constituye quizás el sello más distintivo de los grandes naturalistas mexicanos. Uno de los herederos más notables de esa tradición fue Arturo Gómez-Pompa. Es imposible entender el desarrollo explosivo de la botánica, la ecología y la etnobiología en México durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del XXI sin dimensionar el extraordinario trabajo del Dr. Gómez-Pompa.

Desde sus primeros años profesionales, Arturo Gómez-Pompa se enriqueció con las contribuciones de grandes científicos. La deslumbrante figura de Faustino Miranda —su maestro en la Facultad de Ciencias de la UNAM— se proyecta desde el inicio de su vida académica en toda su inmensa dimensión intelectual, y subraya una vez más el enorme legado del exilio español a la ciencia mexicana. Gradualmente, Arturo fue sumando a su formación las enseñanzas de destacados científicos mexicanos como Francisco Giral, Miguel Álvarez del Toro, Enrique Beltrán y Efraím Hernández-Xolocotzi, entre muchos otros. En su autobiografía, el propio Arturo narra con humildad su desconocimiento inicial de la riqueza florística de México y, con gran sentido del humor, cuenta cómo se involucró en estudios para los cuales, según él, no tenía preparación alguna. En realidad, Arturo se formó como lo hacen los grandes investigadores: con osadía juvenil al principio, seguida de un inmenso respeto por sus maestros y una pasión genuina por aprender y desentrañar los enigmas del mundo natural.

Recién graduado, en 1957, un joven Arturo Gómez-Pompa colecta plantas en las selvas de Veracruz para la Comisión de las Dioscoreas. Fotografía: Arturo E. Gómez-Barrero

Durante la primera década de su vida académica, el reduccionismo de la ciencia básica convivía con los grandes acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX. Como joven investigador en la Comisión Nacional para el Estudio de las Dioscoreas, Arturo alternaba entre el estudio minucioso de las diminutas flores del barbasco y la efervescencia social en las universidades mexicanas durante las protestas de 1968; entre los chapines usados por los chinamperos para germinar semillas y un extraordinario viaje a China que organizó en 1973, en pleno deshielo de las relaciones diplomáticas entre Oriente y Occidente, con el propósito de abrir nuevos puentes culturales para México. Solo los grandes científicos son capaces de observar la realidad a escalas tan distintas y reconocer que, como escribió John Steinbeck en su viaje por el Golfo de California, “o todas estas cosas tienen sentido simultáneamente, o nada en realidad lo tiene”.

La vida académica de Arturo Gómez-Pompa —una de las más fascinantes de la ciencia mexicana— se convirtió en el eje de una red de colaboraciones con alumnos como José Sarukhán, Javier Chavelas y Miguel Ángel Martínez Alfaro, y con colegas como Gonzalo Halffter, Gastón Guzmán y, especialmente, Alfredo Barrera, su gran amigo, hacia quien siempre mostró un afecto entrañable. Además de su fructífera obra científica y su extraordinaria habilidad para tejer amistades y alianzas, Arturo fue un creador incansable de instituciones: la Estación Biológica de Los Tuxtlas, la Reserva de la Biosfera de la Selva Lacandona, la Reserva Tropical de El Edén, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre los Recursos Bióticos (INIREB), el Instituto para México y los Estados Unidos (UC MEXUS) en la Universidad de California y la Fundación México–Estados Unidos para la Ciencia surgieron de su inagotable energía organizativa.

Arturo vivió también, de manera directa, algunos de los episodios más conflictivos y tristes de la historia ambiental mexicana, los cuales enfrentó siempre sin rencor, con actitud propositiva y sentido práctico. Uno de los más sobrecogedores ocurrió cuando el gobierno federal impulsó un proyecto para colonizar la cuenca del río Uxpanapa, entonces cubierta por selvas altas en perfecto estado de conservación. El programa incluía la deforestación masiva con maquinaria pesada para favorecer a empresas madereras y posteriormente reubicar en los terrenos talados a campesinos mazatecos y chinantecos desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca. Valiente y decidido, Arturo organizó una protesta de académicos contra el proyecto, que llegó hasta las oficinas del presidente Luis Echeverría, quien —en contra de la opinión de Gómez-Pompa— decidió continuar con el plan.

Muchos ecólogos conocemos el proyecto del Uxpanapa como una de las grandes tragedias ambientales del trópico; sin embargo, Arturo convirtió esa dolorosa derrota en una victoria moral. En sus memorias escribió:

“Hasta la fecha, la región de Uxpanapa sigue siendo un problema activo. La pobreza continúa, las majestuosas selvas prácticamente desaparecieron, el paraíso agropecuario prometido no llegó. [...] Las recomendaciones que hicimos hace más de 35 años siguen siendo válidas, no sólo para Uxpanapa sino para las escasas regiones selváticas que aún tenemos en el trópico mexicano. Uxpanapa, sin lugar a dudas, fue el inicio real de lo que llamaríamos la ecología política en México.”

De desafío en desafío, de batalla en batalla, la vida de Arturo Gómez-Pompa subraya lode la etnobotánica y la ecología mexicanas, y muestra cómo, a partir de los datos, las ideas y la pasión científica, una persona puede proponerse hacer del mundo un lugar mejor. Cuando inició su carrera, los etnobotánicos y ecólogos mexicanos podían contarse con los dedos de una mano. Hoy, ambas disciplinas cuentan con miles de graduados en todo el país, muchos de ellos herederos directos de la escuela intelectual de Gómez-Pompa. Pero no basta con saber luchar para hacer avanzar la ciencia: también se requiere tener ideas brillantes, innovar y ser pionero. En 1955 — apenas dos años después de la publicación de la estructura del ADN por Watson y Crick— Arturo realizaba su tesis sobre la actividad ribonucleásica durante la germinación del maíz, un trabajo de frontera que exploraba la expresión génica en plantas cinco décadas antes del surgimiento de la genómica moderna.

A mediados de los años setenta, el recién fundado INIREB tenía como líneas principales de investigación las floras electrónicas, la percepción remota mediante imágenes satelitales, la cartografía digital y la modelación matemática de la dinámica de los ecosistemas. Con computadoras rudimentarias y recursos escasos, los investigadores dirigidos por Gómez-Pompa se adelantaron tres décadas al desarrollo de las modernas bases de datos aplicadas al estudio de los recursos naturales y el cambio ambiental global.

Mientras impulsaba las primeras Reservas de la Biosfera en México y colaboraba internacionalmente en el programa MAB de la UNESCO, Arturo hablaba ya de programas de conservación con comunidades indígenas y campesinas, de la necesidad de enfocar la protección de los recursos bióticos a escala de grandes biomas y de desarrollar un programa internacional de conservación ecológica que garantizara la preservación del entramado de la vida en el planeta.

Muestreando suelos de selva en Veracruz, 1987. fotografía: Arturo E. Gómez-Barrero

En 1972 publicó con dos de sus estudiantes, Sergio Guevara y Carlos Vázquez-Yanes, un artículo en *Science* titulado “*The Tropical Rain Forest: A Nonrenewable Resource*” (*Science* 177: 762–765), donde advertía que la destrucción de las selvas tropicales podría poner en riesgo al planeta. Dos décadas antes de la Cumbre de Río, los temas centrales de aquel histórico acuerdo entre naciones ya formaban parte del pensamiento cotidiano de Arturo Gómez-Pompa.

Fiel a sus convicciones, a inicios de los años ochenta impulsó la creación de una Secretaría del Medio Ambiente en México. En diciembre de 1982 sostuvo una discrepancia pública con el presidente Miguel de la Madrid, quien había decidido subsumir la política ambiental bajo la nueva SEDUE. El conflicto lo llevó, en 1983, a un autoexilio temporal. Invitado por la Fundación Rockefeller, pasó un año en Bellagio, Italia, y luego se trasladó a París, donde ocupó en la UNESCO el puesto que había dejado vacante Francesco di Castri en el programa *El Hombre y la Biosfera* (MAB). Allí concibió la idea de utilizar bases de datos electrónicas y la naciente red de Internet para crear un sistema global de información biológica. Su visión tardó dos décadas en concretarse, pero finalmente se materializó con la creación del Sistema Global de Información sobre la Biodiversidad (GBIF).

Deseoso de volver a trabajar cerca de México, en 1985 aceptó una invitación de la Universidad de California para ocupar la cátedra de Botánica en el campus de Riverside y dirigir el Instituto UC MEXUS, recién creado. Su trayectoria allí fue meteórica. En pocos años, transformó UC MEXUS en un modelo de intercambio académico, atrayendo a una miríada de estudiantes brillantes de México y Estados Unidos. Su labor se plasmó en una abundante producción científica sobre etnobotánica: los quelites de las chinampas, el origen y domesticación del cacao, el uso tradicional del aguacate silvestre, las variedades cultivadas del chicozapote, la domesticación de la chía y la vainilla, o el cultivo ritual del cacaoxóchitl (*Quararibea funebris*) en los cenotes yucatecos.

De estos trabajos surgió una de sus ideas más influyentes: la noción de que la “naturaleza silvestre”, prístina e intocada, es una construcción ideológica. La ecología y la conservación —concluyó— carecen de sentido si no incorporan a las poblaciones humanas que habitan esos ecosistemas y su conocimiento empírico acumulado durante siglos. En 1992 publicó junto con Andrea Kaus el artículo “*Taming the Wilderness Myth*” (*BioScience* 42(4): 271–279), donde desarrolló en detalle esta idea y concluyó que el desafío fundamental no es conservar una naturaleza supuestamente prístina, sino “domar el mito con la comprensión de que los humanos no existen fuera de la naturaleza.” Iconoclasta en su momento, este llamado a una nueva comprensión del mundo natural se ha convertido en uno de los paradigmas centrales de la conservación en el siglo XXI.

Impulsado por sus convicciones y su amor por las selvas tropicales, en 1993 compró 900 hectáreas al norte de Quintana Roo para crear una reserva ecológica. Osado, y convencido de sus metas, no dudó en hipotecar su casa en Riverside para hacer el primer pago de lo que llamó la Reserva Ecológica El Edén. Al año siguiente, pudo añadir más tierras con los fondos del Premio Tyler a los Logros Ambientales, que recibió en 1994. Hoy, El Edén es la reserva privada más importante de América Latina y una de las más estudiadas científicamente, un valioso legado a México y la ciencia.

Baluartes de la etnobotánica mexicana, fundador de la ecología política, creador de instituciones ejemplares y, sobre todo, científico excepcional, México y el mundo deben mucho a Arturo Gómez-Pompa. Su vida es un testimonio apasionante de más de siete décadas dedicadas a la conservación de los ecosistemas tropicales y del conocimiento tradicional. Pero es también una historia de amistad, compromiso y esperanza: la de un hombre que nos enseñó que la construcción de un futuro viable para el planeta comienza con acciones tan sencillas como aprender a identificar las pequeñas flores de las dioscóreas, mientras se imagina —con la misma mirada comprometida— un porvenir esperanzador para nuestras comunidades y para toda la Tierra.

En la Reserva Ecológica El Edén, en 2001. Fotografía: Michael Allen, UCR

